

Revista Venezolana de Gerencia

Como citar: de la Garza Montemayor, D. J. (2023). Desafíos y oportunidades en materia de administración para las instituciones en el contexto de la Postpandemia. *Revista Venezolana De Gerencia*, 28(102), 455-457. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.28.102.1>

Universidad del Zulia (LUZ)
Revista Venezolana de Gerencia (RVG)
Año 28 No. 102, 2023, 455-457
ISSN 1315-9984 / e-ISSN 2477-9423

Editorial: Desafíos y oportunidades en materia de administración para las instituciones en el contexto de la Postpandemia

La presente década inició con una de las más graves crisis sanitarias en años, que pronto derivó también en problemas políticos y sociales de enormes dimensiones. Fue una coyuntura que significó enormes retos no sólo en cuanto a la salud pública se refiere, también constituyó un formidable desafío para las organizaciones tanto públicas como privadas que tuvieron que cambiar, y en muchos casos, improvisar nuevas formas de trabajo y de relacionarse con su entorno.

En el momento en que se escribe esta colaboración han transcurrido más de tres años de aprendizajes colectivos, de paradigmas que tuvieron que cambiar sobre la marcha, pero también de oportunidades tanto en el diseño como en la implementación de nuevas formas de administración. Entre lo más evidente que se puede evidenciar es el aceleramiento de la transformación digital, que, si bien se había experimentado de forma progresiva durante los años previos a la pandemia, tuvo un impulso definitivo en los primeros tres años de la década.

La digitalización creció de forma exponencial en la medida en que millones de personas fueron obligadas al confinamiento. Esto tuvo un impacto directo, en la forma en que las personas interactuaban entre sí, pero también con sus centros de trabajo y con las autoridades.

Durante este periodo intensivo de adaptación, diversas entidades se han visto en la necesidad de innovar en sus procesos, con el fin de corresponder a las expectativas de una nueva realidad. Desde el ámbito de la investigación académica, se vive un momento propicio para aprender sobre los cambios implementados en organizaciones de diversa índole, con el fin de contribuir a generar respuestas, pero también para plantear nuevas interrogantes.

Toda esta transición ha representado un cambio sustantivo en materia de educación, en los servicios que se prestan al público, pero también en la toma de decisiones de diversos establecimientos. Los ciudadanos de la enorme mayoría de los países tuvieron que adoptar sus rutinas diarias a la evolución de la pandemia, y las subsecuentes decisiones de las autoridades tanto regionales como nacionales, que marcaron un cambio sustantivo en la forma de relacionarse con los establecimientos que tienen incidencia en su vida diaria.

Todo lo anterior ha dejado como legado empírico que representa un enorme reto para las instituciones académicas, en cuanto a sus procesos, pero también en el fortalecimiento de diversas líneas de investigación en nuestra región. En este número 102 de la prestigiada Revista Venezolana de Gerencia, se cuenta con importantes aportaciones que ilustran algunas de las corrientes más importantes en materia de administración. En varios de los artículos se percibe un nuevo enfoque tanto teórico como metodológico que permite apreciar el estado del arte de los estudios administrativos en la región latinoamericana.

En cuanto a las **políticas públicas y la gerencia** se cuenta en esta edición con investigaciones sobre **gobierno abierto, planeación estratégica, políticas públicas, descentralización gobernanza e innovación social**, que son tendencias de la administración pública contemporánea que contribuyen a generar respuestas institucionales a los desafíos del presente. De igual forma, se abordan temas tan importantes como la **protección en materia de salud, energías renovables y migración**, como parte de los retos para las y los servidores públicos que se caracterizan por mantener tanto un acuerdo con el **desarrollo sustentable y sostenible**, como un fuerte compromiso en fortalecer los **derechos sociales**.

También existen contribuciones distinguidas sobre los retos que tienen las entidades frente a la progresiva digitalización: desde la **presencia digital** hasta la amenaza del **ciberdelito**, el **teletrabajo** y la **educación virtual**, los **servicios digitales bancarios** y la forma en que las pequeñas empresas han adoptado la **tecnología**. Se introducen también estudios sobre **gestión educativa, responsabilidad social**, así como el **cumplimiento de los objetivos del milenio desde las empresas familiares**. Es relevante acentuar que también se pueden consultar investigaciones con énfasis en la **innovación** y la búsqueda de **mejores prácticas administrativas en nuevos emprendimientos**.

El número se distingue, como se mencionó desde un inicio, por contribuciones intelectuales que buscan comprender y explicar desde la experiencia de diferentes países hispanoparlantes un periodo de transición en nuestra historia en los que las teorías emergentes, pero también la tecnología, han contribuido a plantear nuevas rutas de acción. El número que se integra constituye con toda seguridad un éxito personal de cada una de las y los

investigadores que integran este esfuerzo, pero que también contribuyen a sumar a un logro colaborativo que quedará para el registro de una era clave en la historia mundial.

Daniel Javier de la Garza Montemayor
Universidad de Monterrey - México
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6962-9059>